

МНОГОСТОРОННЕЕ РАЗВИТИЕ РАЗУМА СТУДЕНТА ПОСРЕДСТВОМ МУЗЫКИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ

Норбадалов Сорбон Соатмурадович

старший преподаватель Худжандского государственного университета имени академика
Бабаджана Гафурова

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11506011>

Аннотация. В статье показана роль разума человеческого сознания у студентов, которая развивается в процессе изучения музыкальных произведений.

Ключевые слова: музыка, студент, преподаватель, цифровизация образования, высшее образовательное учреждение, разум, логика, мышление.

Annotatsiya. Maqolada musiqiy asarlarni o‘rganish jarayonida oquvchilarda shakllanadigan inson ongining tutgan o‘rni ko‘rsatilgan.

Kalit so‘zlar: musiqa, talaba, o‘qituvchi, ta’limni raqamlashtirish, oliy ta’lim muassasasi, aql, mantiq, tafakkur.

Abstract. The article shows the role of the mind of human consciousness in students, which develops in the process of studying musical works.

Keywords: music, student, teacher, digitalization of education, higher educational institution, mind, logic, thinking.

Информатизация музыкально-педагогического образования обусловила поиск новых форм, методов и средств обучения цифровым технологиям, а также обновление методического содержания образовательного процесса. В настоящее время формирование информационной компетентности является необходимым условием для подготовки квалифицированного учителя музыки.

Стремительное развитие информационных и цифровых технологий форм обучения формирует новую высокотехнологичную информационную образовательную среду, которая для учителя музыки также является средой его профессиональной деятельности.

В современной общей средней школе учителю музыки необходимо обладать уровнем информационной компетентности, достаточным для уверенного применения информационных и цифровых технологий.

Междисциплинарная сфера деятельности затрагивает вопросы музыки с другими учебными дисциплинами, а также появление и интенсивное внедрение широкого спектра программного обеспечения деятельности учителя музыки, что требует от него знаний, как в области основной специальности, так и в области владения информационными технологиями. Особой образовательной средой реализации такого междисциплинарного подхода являются музыкально-компьютерные технологии.

С целью формирования адекватной усовершенствованным требованиям государственных образовательных стандартов информационной компетентности будущих учителей музыки создаются учебные программы и пособия, внедряются в образовательный процесс новые учебно-методические комплексы. На сегодняшний день знания студентов на разных ступенях музыкально-педагогического образования требуют освоения современных информационных средств и инструментов профессиональной деятельности учителя музыки. Такой уровень готовности студентов к использованию информационных

и цифровых технологий приводит к востребованности в учителях музыки, свободно владеющих информационными и цифровыми технологиями, а также методикой их применения.

Подготовка будущих учителей музыки в высшем образовательном учреждении в области информационных и цифровых технологий, выстраиваемая на основе полученных ранее знаний включает направления подготовки, обеспечивающие инвариантную относительно специальности педагога составляющую его профессиональной подготовки в области информационных и цифровых технологий; обеспечивать соответствующее современному этапу информатизации образования освоение основных способов организации информационного взаимодействия и информационной деятельности с помощью средств информационных и цифровых технологий.

Разработка методик обучения информационных и цифровых технологий, ориентированных на формирование информационной компетентности у будущих учителей музыки как неотъемлемой составляющей их профессиональной деятельности. Данное обстоятельство обусловлено отсутствием в современной педагогике обобщенных подходов к реализации дидактических возможностей информационных и цифровых технологий в целях обработки информации об изучаемых в данной предметной области объектах и их отношениях, об их моделировании, о применении средств информационных и цифровых технологий, ориентированных на исследовательский аспект изучения закономерностей конкретной предметной области.

Непрерывность процесса обучения информационных и цифровых технологий в высших учебных заведениях осуществляется в вузах в процессе преподавания по единой программе для всех студентов.

Формирование информационной компетентности в рамках, разрозненных по своему содержанию дисциплин, на основе преемственности излагаемого материала приводит к отсутствию целостного восприятия и осознания студентами возможностей современных информационных и цифровых технологий.

Наличие данных обстоятельств указывает на необходимость преобразования процесса обучения информационных и цифровых технологий будущих учителей музыки с целью формирования их информационной компетентности. Также, следует отметить важную роль образовательной среды, которая должна позволять гармонично сочетать в процессе обучения информационные и музыкальные дисциплины. В качестве такой образовательной среды, возникшей на границе различных областей знания, является уникальный интегрирующий междисциплинарный потенциал, их использование в процессе формирования информационной компетентности будущих учителей музыки является необходимым в современных условиях, что позволяет открыть новые возможности для творчества, расширить познавательный кругозор будущих учителей музыки, использовать богатый педагогический инструментарий традиционного обучения музыке и возможности музыкального компьютера, оптимизировать учебный процесс, сделать его высокотехнологичным и творческим. Понимая под обучением информационных и цифровых технологий в системе современного музыкально-педагогического образования совокупность процессов обучения информационных и цифровых технологий позволяет студентам лучше понять и изучить информационные и цифровые технологии для дальнейшего их применения в профессиональной деятельности.

В ходе изучения учебных дисциплин в высших образовательных учреждениях студенты знакомятся с аппаратным и программным обеспечением, осваивают основные функциональные возможности и пользовательский интерфейс прикладных программ для компьютерного музыкального творчества.

Кроме того, будущие учителя музыки приобретают базовые навыки работы с сервисами и ресурсами сети Интернет и знакомятся с основными принципами использования средств коммуникации. В процессе работы над творческими музыкальными проектами применяются возможности дистанционных форм обучения, «облачных» технологий [1], а также осуществляется совместная удаленная работа над проектами. Полученные при обучении знания обеспечивают преемственность в музыкальном образовании.

В ходе практических занятий по учебным дисциплинам студенты совершенствуют навыки работы с программными и аппаратными средствами современных информационных и цифровых технологий. Будущие учителя музыки осваивают применение профессионально-ориентированного программного обеспечения и электронных образовательных ресурсов.

Формирование информационной компетентности у будущих учителей музыки в процессе компьютерного музыкального творчества, а также получение профессиональных навыков владения современными информационными и цифровыми технологиями в области звукорежиссуры, аранжировки, композиции и исполнительского мастерства обогащают систему теоретических и практических знаний о современных формах и методах музыкально-педагогического образования. В рамках, изучаемых в высшем образовательном учреждении учебных дисциплин, осваиваются на практике широкие возможности использования информационных и цифровых технологий как средства обучения музыке студентов.

В процессе обучения студентами разрабатываются мультимедийные учебные пособия для проведения учебных занятий по музыке по заданной теме, создаются электронные тестовые задания, разрабатываются проекты учебных занятий с применением музыкального оборудования (аудиоредакторов, программ-секвенсоров, автоаранжировочных программ, нотных редакторов, библиотек звуков, VST-инструментов) [2], а также дистанционных форм обучения. Использование принципов непрерывности и преемственности при его разработке позволило избежать фрагментарности процесса обучения студентов, сформировать единый образовательный вектор, направленный на успешную подготовку учителей музыки, способных профессионально использовать возможности современных информационных и цифровых технологий в будущей педагогической деятельности.

REFERENCES

1. <https://cyberleninka.ru/article/n/raznovidnosti-programmnoy-sredy-v-muzykalnoy-industrii>
2. <https://cyberleninka.ru/article/n/ob-osobennostyah-formirovaniya-programm-obucheniya-muzykalnym-distiplinam-s-primeneniem-distantsionnyh-obrazovatelnyh-tehnologiy>